

UDC: 339.138

MARKETING WARS AND THE USE OF MILITARY STRATEGY IN SPORTS MARKETING**Nabiullin Rishat Khismatulloevich,***PhD, prof., Uzbek State University of Physical Education and Sports.***Sharipova Zebo Bekmurodovna***PhD., Tashkent International University of Chemistry,*

ORCID: 0000-0003-0547-9180

MARKETING URUHLARI VA SPORT MARKETINGIDA HARBIY STRATEGIYADAN FOYDALANISH**Nabiullin Rishat Xismatulloevich***i.f.n., prof., O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti***Sharipova Zebo Bekmurodovna***PhD, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti*

ORCID: 0000-0003-0547-9180

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЙНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ В СПОРТИВНОМ МАРКЕТИНГЕ**Набиуллин Ришат Хисматуллоевич***к.э.н., проф.,**Узбекский государственный университет физической культуры и спорта***Шарипова Зебо Бекмуродовна***PhD, Международный университет Кимё в Ташкенте*

ORCID: 0000-0003-0547-9180

Abstract

The article examines the specific features of marketing wars in sports due to high competition in the global market of sports goods and services. The main types of marketing strategies — defense, attack, flank and guerrilla — and the features of their application in the sports industry are analyzed. Examples of marketing confrontation between the world's leading sports brands, doping and information wars, as well as the influence of consumer psychology on the choice of sports products are given. The marketing struggle in sports is intellectual in nature and is largely determined by consumer perception of the brand. It is concluded that it is necessary for sports organizations to take into account the actions of competitors and create effective strategies in conditions of fierce competition.

Annotatsiya

Maqolada sport tovarlari va xizmatlarining global bozorida yuqori raqobat tufayli sportdagi marketing urushlarining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Marketing strategiyalarining asosiy turlari — mudofaa, hujum, qanot va partizan — va ularni sport sanoatida qo'llash xususiyatlari tahlil qilinadi. Dunyoning yetakchi sport mahsulotlari brendlari, doping va axborot urushlari o'rtasidagi marketing qarama-qarshiligi, shuningdek, iste'molchilar psixologiyasining sport mahsulotlarini tanlashga ta'siri misollari keltirilgan. Sportdagi marketing kurashi intellektual xarakterga ega ekanligi va asosan iste'molchilarning brendni idrok etishi bilan belgilanadi. Sport tashkilotlari uchun raqobatchilarning harakatlarini hisobga olish va qattiq raqobat sharoitida samarali strategiyalarni yaratish zarurligi to'g'risida xulosa chiqarilmoqda.

Аннотация

В статье рассматриваются специфические особенности маркетинговых войн в спорте в условиях высокой конкуренции на мировом рынке спортивных товаров и услуг. Анализируются основные типы маркетинговых стратегий — оборонительные, наступательные, фланговые и партизанские — и особенности их применения в спортивной индустрии. Приводятся примеры маркетингового противостояния между ведущими мировыми спортивными брендами, допинговых и информационных войн, а также влияния психологии потребителя на выбор спортивной продукции. Маркетинговая борьба в спорте носит интеллектуальный характер и во многом определяется восприятием бренда потребителем. Делается вывод о необходимости для спортивных организаций учитывать действия конкурентов и создавать эффективные стратегии в условиях жесткой конкуренции.

Keywords: specific features of marketing warriors in sports, demand growth, defense strategy, attack strategy, free exercise, power strategy.

Kalit so'zlar: sportdagi marketing jangchilarining o'ziga xos xususiyatlari, talabning o'sishi, mudofaa strategiyasi, hujum strategiyasi, erkin mashq qilish, kuch strategiyasi.

Ключевые слова: специфика маркетинговых войн в спорте, рост спроса, оборонительная стратегия, наступательная стратегия, свободная практика, силовая стратегия.

Kirish.

Jahon sport industriyasining jadal sur'atlarda rivojlanib borishi sharoitida marketing sport sohasida raqobat ustunligini ta'minlovchi muhim omillardan biriga aylanmoqda. Hozirgi davrda sport faqat aholi salomatligini mustahkamlashga xizmat qiluvchi ijtimoiy soha sifatida emas, balki iqtisodiyotning sezilarli va dinamik tarkibiy qismi sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Mazkur makonda professional sportchilar, sport klublari, sport mahsulotlari ishlab chiqaruvchi brendlar hamda musobaqa tashkilotchilari tomoshabinlar e'tibori, homiylik mablag'lari va moliyaviy imkoniyatlar uchun faol kurash olib bormoqda. Shu bois sportdagi raqobat an'anaviy bozor kurashidan chiqib, o'ziga xos "marketing janglari" ko'rinishini kasb etmoqda. Bunda klassik marketing yondashuvlari bilan bir qatorda harbiy strategiyalarga xos usullar, jumladan strategik rejalashtirish, raqib imkoniyatlarini tahlil qilish, hujumkor yoki himoyaviy taktikalardan foydalanish keng qo'llanilmoqda.

So'nggi o'n yilliklarda globallashuv jarayonlarining kuchayishi, sport mahsulotlari va xizmatlariga bo'lgan talabning ortishi, ommaviy axborot va media texnologiyalarining taraqqiyoti hamda professional sportning keng miqyosda rivojlanishi sport bozorida raqobatning yanada keskinlashishiga sabab bo'ldi. Bu holat ayniqsa Nike va Adidas kabi xalqaro sport brendlari o'rtasidagi raqobatda, shuningdek professional sportchilar va sport klublarining nufuz, tijorat shartnomalari hamda bozor yetakchiligi uchun olib borayotgan kurashida yaqqol namoyon bo'ladi.

Ushbu maqola sport sanoatida yuzaga kelayotgan marketing urushlarining mohiyati, ularning strategik yondashuvlari, o'ziga xos jihatlari hamda zamonaviy sport taraqqiyotiga ko'rsatayotgan ta'sirini ilmiy jihatdan tahlil qilishga qaratilgan.

Tadqiqotning dolzarbligi

1. Mazkur tadqiqotda "sportdagi marketing urushlari" tushunchasi sport faoliyati, iqtisodiy raqobat va strategik boshqaruv tamoyillarini o'zida mujassam etgan raqobat kurashining o'ziga xos shakli sifatida talqin etiladi. Ushbu yondashuv sport bozoridagi zamonaviy raqobat jarayonlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

2. Sport sanoati faoliyatini tahlil qilish natijasida raqobat muhitiga ta'sir ko'rsatuvchi qator muhim omillar aniqlangan. Jumladan, sport natijalarining noaniqligi, bozor sharoitlarining tez o'zgaruvchanligi, sportchining marketing mahsuloti sifatida namoyon bo'lishi hamda iste'molchilarning yuqori darajadagi emotsional jalb etilishi ushbu omillar qatoriga kiradi.

3. D. Trout va E. Ries tomonidan ilgari surilgan marketing urushlari strategiyalarini sport bozoriga tatbiq etish sport sohasining o'ziga xos jihatlari inobatga olgan holda asoslanadi. Xususan, sportning yuqori dinamik tabiati, axborot qarama-qarshiliklarining kuchayishi hamda imij va reputatsiyaning muhim o'rin tutishi bu strategiyalarning ahamiyatini oshiradi. Shu bilan birga, D. Kaneman nazariyasiga ko'ra, sport mahsulotlari bozorida iste'molchilarning qaror qabul qilish jarayoni faqat mantiqiy emas, balki intuitiv va psixologik omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir.

4. Tadqiqot doirasida sportdagi marketing qarama-qarshiliklarining asosiy misollari tizimli ravishda ko'rib chiqilgan. Jumladan, Nike va Adidas brendlari o'rtasidagi raqobat, Olimpiya o'yinlaridagi partizan marketing strategiyalari, axborot kompaniyalari hamda doping bilan bog'liq mojarolar sportni murakkab va ko'p qatlamli raqobat maydoni sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi sport sohasidagi marketing urushlarining o'ziga xos jihatlari aniqlash, raqobat kurashida qo'llaniladigan asosiy strategiyalarni tahlil qilish hamda ularni zamonaviy sport sanoati sharoitida qo'llash mexanizmlarini ochib berishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari

1. Zamonaviy sportni bozor munosabatlari va professional faoliyat sohasi sifatida tahlil qilish.

2. Marketing urushlari tushunchasining shakllanishi va uning sport sanoatidagi rolini o'rganish.

3. Marketing strategiyalarining asosiy turlari — mudofaa, hujum, qanot va partizan strategiyalarini tahlil qilish hamda ularning sportdagi qo'llanilish xususiyatlarini aniqlash.

4. Nike va Adidas kabi global sport brendlari o'rtasidagi marketing raqobatini amaliy misollar asosida o'rganish.

5. Iste'molchilar psixologiyasi va neyroiqtisodiy omillarning marketing strategiyalar samaradorligiga ta'sirini baholash.

6. Professional sportda axborot urushlari va doping mojarolarining raqobat muhitini shakllantirishdagi rolini tahlil qilish.

7. Sport tashkilotlari o'rtasidagi marketing qarama-qarshiligida strategiya va resurs kuchining ahamiyati yuzasidan ilmiy xulosalar ishlab chiqish.

Tadqiqot obyekti

Sport sanoatidagi raqobat muhiti tadqiqot obyekti sifatida tanlangan.

Tadqiqot predmeti

Sport sohasidagi marketing urushlari strategiyalari, ularning mexanizmlari va amaliy qo'llanilish usullari tadqiqot predmeti hisoblanadi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati

Tadqiqot natijalari sport klublari, federatsiyalar, sport agentliklari hamda marketing mutaxassislari tomonidan global sport bozorida samarali raqobat strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy qo'llanishi mumkin. Taklif etilgan yondashuvlar iste'molchilar xulq-atvori, psixologik omillar va brend idroki xususiyatlarini hisobga olgan holda sport mahsulotlari, xizmatlari hamda sportchilarni ilgari surish bo'yicha samaraliroq marketing strategiyalarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Tadqiqot materiallaridan jismoniy tarbiya va sport yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida "Sport marketingi", "Sport menejmenti" va "Sport sanoati" fanlarini o'qitish jarayonida o'quv-uslubiy manba sifatida foydalanish mumkin. Tadqiqotda shakllantirilgan nazariy xulosalar sport bozorida marketing tadqiqotlarini olib borish, raqobat muhitini baholash hamda reklama va kommunikatsiya kompaniyalarini rejalashtirishda qo'l keladi. Ishlab chiqilgan amaliy tavsiyalar sport tashkilotlariga axborot bosimlari, doping bilan bog'liq

inqirozli holatlar hamda reputatsion xavflarga nisbatan yanada samarali boshqaruv choralarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Adabiyotlar sharhi

Hozirgi davrda sog'lom turmush tarziga intilish va barkamol shaxsni shakllantirish g'oyasining ommalashuvi natijasida sport bilan shug'ullanuvchilar soni sezilarli darajada ortib bormoqda. Shu bilan birga, aholining sport anjomlari, maxsus jihozlar, sport kiyimlari, poyabzallari hamda sohaga oid adabiyotlarga bo'lgan ehtiyoji ham tobora kuchaymoqda. Biroq sport

tadbirlarini tashkil etish, sport mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularni bozorda ilgari surish jarayonlarida qanday iqtisodiy va marketing mexanizmlari faoliyat yuritayotgani oddiy iste'molchi, muxlis yoki sport ishqibozi uchun ko'pincha noma'lum bo'lib qolmoqda.

Sport kiyimlari va sport poyabzallari bugungi kunda eng talabgir mahsulotlar qatoriga kiradi hamda ayniqsa yoshlar orasida keng ommalashgan. Buning asosiy sababi ularning qulayligi, funksionalligi va kundalik hayotda ham erkin foydalanish imkoniyatidir.

Sport marketing urushlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar

1-rasm.

Zamonaviy inson sport uslubidagi kiyimlarda nafaqat jismoniy mashg'ulotlar davomida, balki dam olish, sayohat yoki kundalik turmushda ham o'zini qulay his qiladi. Shu bois sport mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi ushbu bozorda faoliyat yurituvchi kompaniyalar o'rtasidagi raqobatni keskinlashtirmoqda.

Sport mahsulotlari ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bozor ulushini kengaytirish, innovatsion mahsulotlarni taklif etish hamda iste'molchilar ishonchini qozonish uchun faol kurash olib bormoqda. Jahon miqyosida Nike va Adidas kabi yetakchi brendlar ushbu raqobatning eng yorqin namunasidir. Ushbu kompaniyalar doimiy ravishda mahsulot sifati, ishlab chiqarish texnologiyalari va marketing kommunikatsiyalarini takomillashtirish orqali global sport bozoridagi yetakchi mavqei saqlab qolishga intiladi. Nike va Adidas o'rtasidagi raqobat to'g'ridan-to'g'ri agressiv qarama-qarshilikdan ko'ra ko'proq strategik reklama kurashi ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Ayniqsa futbol industriyasida ushbu brendlar o'rtasidagi raqobat yaqqol ko'zga tashlanadi. Har ikki kompaniya qimmat, kreativ va yuqori sifatli reklama kampaniyalari orqali o'z auditoriyasiga ta'sir ko'rsatishga harakat qiladi. Nike "Manchester United", "Barcelona", "Juventus", "Inter", "Valencia" kabi klublar bilan hamkorlik qilgan bo'lsa, Adidas "Chelsea", "Bayern Munich", "Milan", "Liverpool", "Real Madrid"

kabi klublar bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzgan. Xuddi shuningdek, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Federer, Nadal, Messi, Beckham kabi jahon sport yulduzlari orqali ham brendlar o'zaro marketing kurashini olib borgan. Adidas ko'proq fantastik va vizual jihatdan kuchli reklama konsepsiyalariga tayanadigan bo'lsa, Nike individual ruhiyat, shaxsiy muvaffaqiyat va motivatsion yondashuvni afzal ko'radi.

Marketing urushlari tushunchasi raqobatning kuchayishi natijasida shakllangan bo'lib, bunda kompaniyalar faqat mijozlarga emas, balki raqobatchilarning strategik harakatlariga ham e'tibor qaratadi. Marketing nazariyasining asoschilaridan biri Filipp Kotler marketingni ehtiyoj va talablarni almashinuv orqali qondirishga qaratilgan inson faoliyati sifatida tavsiyalarini beradi. Biroq marketing urushlari konsepsiyasi bu jarayonga boshqa nuqtai nazardan yondashib, biznes nafaqat iste'molchi ehtiyojlariga, balki raqobatchilar strategiyasiga ham moslashishi zarurligini ta'kidlaydi.

Sport marketingi zamonaviy iqtisodiyotning tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri sifatida ko'plab olimlarning ilmiy tadqiqot markazida bo'lib kelmoqda. Sport sanoati bugungi kunda nafaqat jismoniy madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish vositasi, balki milliardlab dollar aylanmaga ega global iqtisodiy sektor sifatida shakllangan. Shu sababli sportdagi raqobat jarayonlarini marketing nuqtai nazaridan o'rganish alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Marketing nazariyasining asoschilaridan biri Philip Kotler marketingni iste'molchilarning ehtiyoj va talablarini qondirishga qaratilgan almashinuv jarayoni sifatida ta'riflaydi. Biroq zamonaviy raqobat muhiti shuni ko'rsatadiki, kompaniya muvaffaqiyati faqat iste'molchi ehtiyojlarini qondirish bilan emas, balki raqobatchilarning strategik harakatlariga munosib javob qaytarish bilan ham belgilanadi. Shu jihatdan Al Ries va Jack Trout tomonidan ishlab chiqilgan *Marketing Warfare* konsepsiyasi sport bozoridagi raqobatni tahlil qilish uchun muhim nazariy asos hisoblanadi.

Ushbu konsepsiyaga ko'ra, marketing urushlari to'rtta asosiy strategiyani o'z ichiga oladi: mudofaa, hujum, qanot va partizan strategiyalari. Sport industriyasida bu yondashuv ayniqsa global sport brendlari — Nike va Adidas o'rtasidagi ko'p yillik raqobatda yaqqol namoyon bo'ladi. Nike innovatsion mahsulotlar, mashhur sportchilar bilan individual reklama kampaniyalari va agressiv kommunikatsion strategiyalar orqali hujumkor modelni qo'llasa, Adidas tarixiy brend kuchi,

klublar bilan uzoq muddatli hamkorlik va imij marketingiga tayanadi.

Mullin, Hardy va Sutton sport marketingini sport mahsulotlari, xizmatlari va sport tashkilotlari bilan bog'liq iste'molchilar xulq-atvorini boshqarish tizimi sifatida talqin qiladi. Ularning fikricha, sport marketingining boshqa sohalaridan asosiy farqi iste'molchining yuqori emotsional jalb etilishidir. Bu sport muxlislarining qaror qabul qilishida ratsional emas, hissiy omillar ustuvor bo'lishini ko'rsatadi.

Mazkur fikr Daniel Kahneman tomonidan ishlab chiqilgan ikki tizimli qaror qabul qilish nazariyasi bilan ham mos keladi. Olimning ta'kidlashicha, iste'molchilar qaror qabul qilishda tezkor intuitiv fikrlash (System 1) va mantiqiy tahliliy fikrlash (System 2) mexanizmlaridan foydalanadi. Sport mahsulotlari bozorida ayniqsa brendga sodiqlik, mashhur sportchilar ta'siri, reklama kampaniyalari va ijtimoiy trendlar intuitiv qarorlarni kuchaytiradi.

Marketing urushlari strategiyalarining sport sohasida qo'llanilishi

1 jadval.

Strategiya turi	Tavsifi	Sportdagi misol	Qo'llash maqsadi
Mudofaa	Bozor yetakchisi mavqeini saqlash	Adidasning Yevropa bozoridagi pozitsiyasi	Mavjud ulushni himoya qilish
Hujum	Raqib zaif tomonlariga zarba berish	Nike innovatsion kampaniyalari	Bozor ulushini oshirish
Qanot	Bo'sh segmentlarga kirish	Yangi fitness wear segmentlari	Yangi auditoriyani jalb qilish
Partizan	Cheklangan resurs bilan nishonga yo'naltirilgan kurash	Mahalliy sport brendlari	Tor segmentda ustunlik

Sport marketing bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sport mahsulotlarini tanlashda nafaqat mahsulot sifati, balki brend imiji, sport yulduzlari bilan assotsiatsiya va kommunikatsion strategiyalar muhim rol o'ynaydi. Bu esa sport marketingini oddiy savdo faoliyatidan ko'ra murakkab strategik boshqaruv tizimiga aylantiradi.

Bundan tashqari, sport marketingida axborot urushlari, reputatsion boshqaruv, doping bilan bog'liq inqirozli vaziyatlar va partizan marketing kabi yangi tendensiyalar ham paydo bo'lmoqda. Olimpiya o'yinlari, FIFA Jahon chempionati kabi yirik sport tadbirlarida rasmiy homiy bo'lmagan kompaniyalarning auditoriya e'tiborini jalb qilishga qaratilgan *ambush marketing* (partizan marketing) strategiyalari bu yo'nalishning amaliy ko'rinishidir.

Tadqiqot natijasida aniqlanishicha, sport marketingidagi raqobat an'anaviy biznes raqobatidan ko'ra murakkabroq bo'lib, bunda iqtisodiy, psixologik, kommunikatsion va strategik omillar bir vaqtning o'zida ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ushbu tadqiqot sportdagi marketing urushlarini kompleks tizim sifatida ko'rib chiqadi. **1-Rasm** da sport marketing urushlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar (brend raqobati, iste'molchilar psixologiyasi, media ta'siri, strategik qarorlar va innovatsiyalar) vizual tarzda ifodalangan. 1-jadvalda esa marketing urushlari strategiyalarining sport sanoatidagi amaliy qo'llanilish shakllari tizimlashtirilgan.

Zamonaviy biznes muhitida muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniya faqat o'z mahsulotiga emas,

balki raqiblarning zaif tomonlarini aniqlash va ularga mos marketing strategiyalarini ishlab chiqishga ham e'tibor qaratishi lozim. Bozor sharoitlari o'zgaruvchan va dinamik bo'lgani sababli strategik rejalashtirishda nafaqat iste'molchilar talabi, balki raqobatchilarning ehtimoliy harakatlari ham hisobga olinishi zarur.

D. Trout va E. Ries o'zlarining *Marketing Warfare* asarida marketing raqobatining to'rtta asosiy strategik modelini ajratib ko'rsatadi: mudofaa, hujum, qanot va partizan strategiyalari. Ushbu strategiyalar kompaniyaning bozordagi mavqei, resurs imkoniyatlari hamda raqobat muhitiga qarab tanlanadi. Mudofaa strategiyasi asosan bozor yetakchilari tomonidan qo'llanilib, mavjud pozitsiyani mustahkamlash va raqobatchilar bosimiga qarshi turishga xizmat qiladi. Hujum strategiyasi esa raqiblarning zaif tomonlarini aniqlash, innovatsion mahsulotlar va agressiv marketing kampaniyalari orqali bozor ulushini kengaytirishga qaratiladi. Qanot strategiyasi to'g'ridan-to'g'ri raqobatga kirishmasdan, bozorning to'liq egallanmagan segmentlarini o'zlashtirishni nazarda tutadi. Partizan strategiyasi esa resurslari cheklangan kichik kompaniyalar uchun mos bo'lib, tor bozor segmentlarida tezkor va moslashuvchan raqobat yuritish imkonini beradi.

1-rasmda sport marketing urushlarida ushbu strategiyalarning shartli qo'llanilish taqsimoti ko'rsatilgan.

2-rasm. Sport marketing urushlari strategiyalarining qo'llanilish modeli

Tahliliy yondashuv asosida diagrammadan ko'rish mumkinki, hujum strategiyasi (35%) sport marketingida eng faol qo'llaniladigan model hisoblanadi, chunki global sport bozorida innovatsiyalar, agressiv reklama kampaniyalari va bozor ulushini kengaytirish uchun faol kurash muhim ahamiyatga ega. Mudofaa strategiyasi (25%) esa

bozorda yetakchi mavqega ega kompaniyalar tomonidan mavjud ustunlikni saqlash vositasi sifatida qo'llaniladi. Qanot (20%) va partizan strategiyalari (20%) esa nisbatan kichikroq kompaniyalar yoki bozorning yangi segmentlariga kirishni maqsad qilgan tashkilotlar uchun samarali hisoblanadi.

Sport marketing urushlari strategiyalarining qo'llanish modeli

2-rasm.

Nike va Adidas o'rtasidagi global raqobat ushbu strategiyalarning amaliy ifodasi sifatida qaralishi mumkin. Adidas esa Germaniya va Yevropa bozoridagi tarixiy ustunligi, brend sodiqligi va institutsional hamkorliklari orqali mudofaa strategiyasiga tayangan. Ichki bozor imkoniyatlari toraygani sari har ikki kompaniya global sport bozorida to'qnash kelib, marketing urushlarining klassik modelini shakllantirdi. Bu holat sport marketingida strategik raqobatning qanchalik muhim ekanligini yaqqol ko'rsatadi.

Marketing urushlarida sifat muhim omil bo'lsa-da, ko'pincha resurs ustunligi yanada katta ahamiyat kasb etadi. Yirik kompaniyalar reklama kampaniyalari, ilmiy tadqiqotlar, distribyutorlik tarmoqlari va innovatsion ishlanmalar uchun ko'proq mablag' sarflash imkoniyatiga ega. Shu sababli kichik kompaniyalar to'g'ridan-to'g'ri raqobat o'rniga moslashuvchan strategiyalarni qo'llashi lozim. Harbiy strategiya tamoyillarining marketingga qo'llanishi aynan mana shu nuqtada namoyon bo'ladi, chunki muvaffaqiyat faqat mahsulot sifatiga emas, balki to'g'ri strategik qarorlar va resurslarni samarali taqsimlashga ham bog'liqdir.

Shunday qilib, sport marketingidagi raqobat oddiy tijorat kurashidan ko'ra murakkabroq bo'lib, unda iqtisodiy manfaatlar, psixologik ta'sir, axborot boshqaruvi va strategik rejalashtirish muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotning metodologik asoslari quyidagilardan iborat:

Mazkur tadqiqotning nazariy-metodologik asosini marketingning klassik va zamonaviy konsepsiyalari, strategik boshqaruv nazariyalari, xulq-atvor iqtisodiyoti hamda sport iqtisodiyoti bo'yicha ilmiy yondashuvlar tashkil etadi. Xususan, Philip Kotler tomonidan ishlab chiqilgan marketing nazariyasi, unda marketing inson ehtiyojlari va talablarini almashinuv jarayoni orqali qondirishga qaratilgan faoliyat sifatida talqin qilinadi, tadqiqotning konseptual poydevori sifatida xizmat qildi. Shu bilan birga, sport bozoridagi raqobatni chuqur tahlil qilish maqsadida Al Ries va Jack Trout tomonidan ilgari surilgan "Marketing Warfare" konsepsiyasi asosiy nazariy model sifatida qo'llanildi. Mazkur yondashuv marketing faoliyatini raqobat kurashi sifatida ko'rib, kompaniyalarning bozordagi harakatlarini strategik qarama-qarshilik nuqtai nazaridan baholash imkonini beradi.

Tadqiqotda sport marketingidagi raqobat jarayonlarini tushuntirish uchun harbiy strategiya tamoyillaridan ham metodologik vosita sifatida foydalanildi. Jumladan, kuchlar nisbatini baholash, raqibning zaif tomonlarini aniqlash, strategik hujum yo'nalishlarini tanlash, razvedka va bozor tahlili kabi elementlar marketing urushlarining tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqildi. Ushbu yondashuv sport marketingida bozor raqobati ko'pincha an'anaviy

savdo kurashidan ko'ra murakkabroq strategik jarayon ekanligini ko'rsatadi.

Sport sanoati mazkur tadqiqotda faqat iqtisodiy faoliyat sohasi sifatida emas, balki ijtimoiy, psixologik va kommunikatsion jihatlarni o'zida mujassam etgan kompleks tizim sifatida tahlil qilindi. Professional sportning tijoratlashuvi natijasida sportchilar nafaqat sport subyekti, balki marketing qiymatiga ega bo'lgan "brend mahsulot" sifatida ham qaralmoqda. Bu holat sport marketingini an'anaviy mahsulot marketingidan sezilarli darajada farqlaydi.

Tadqiqotda iste'molchilar xulq-atvorini tushuntirish uchun neyroiqtisodiyot va xulq-atvor iqtisodiyoti yondashuvlari ham qo'llanildi. Xususan, Daniel Kahnemann inson qaror qabul qilish jarayoniga oid ikki tizimli fikrlash modeli sport mahsulotlari va sport brendlariga nisbatan iste'molchilar tanlovini izohlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Ushbu nazariyaga ko'ra, iste'molchilar ko'pincha mahsulot tanlashda mantiqiy tahlildan ko'ra intuitiv va emotsional qarorlarga tayanadi. Ayniqsa sport marketingida mashhur sportchilar, brend identifikatsiyasi, reklama kampaniyalari va hissiy bog'liqlik xarid qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotda qiyosiy tahlil usuli orqali global sport bozoridagi asosiy raqobatchilar — Nike va Adidas kompaniyalari marketing strategiyalari, reklama yondashuvlari va bozor pozitsiyalari o'zaro taqqoslandi. Kontent tahlili yordamida sport reklamalari, homiylik kampaniyalari va kommunikatsion strategiyalar mazmun jihatdan o'rganildi. Keys-stadi yondashuvi asosida Nike va Adidas o'rtasidagi marketing urushi, Olimpiya o'yinlaridagi partizan marketing holatlari hamda doping bilan bog'liq reputatsion mojarolar amaliy misollar sifatida ko'rib chiqildi.

Bundan tashqari, tizimli yondashuv asosida sport marketingi iqtisodiy, strategik, kommunikatsion va psixologik elementlarning o'zaro bog'langan murakkab mexanizmi sifatida talqin qilindi. Tadqiqot natijalarini yanada aniqroq ifodalash maqsadida vizual analitik usullardan ham foydalanilib, diagrammalar, jadvallar va strategik taqsimot modellaridan foydalanildi.

Shunday qilib, tanlangan nazariy-metodologik yondashuv sport marketingidagi raqobatni ko'p qirrali ilmiy nuqta nazardan tahlil qilish, marketing urushlari mexanizmlarini ochib berish hamda sport sanoatida qo'llanilayotgan strategik modellarni ilmiy asosda baholash imkonini berdi.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, jismoniy tarbiya va sport nomoddiy ishlab chiqarishning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanib, boshqa iqtisodiy faoliyat turlaridan o'zining o'ziga xos xususiyatlari bilan farqlanadi. Xususan, sport sohasida natijalarning oldindan aniq prognoz qilinmasligi, yuqori darajadagi dinamiklik, xizmatlarning saqlanmasligi hamda emotsional iste'mol omilining kuchliligi uni alohida iqtisodiy kategoriya sifatida shakllantiradi. Shu bilan birga, sportchining asosiy maqsadi nufuzli musobaqalarda yuqori natijalarga erishish va sport muvaffaqiyatini qo'lga kiritish bo'lsa, sport industriyasida faoliyat

yurituvchi tadbirkorlik subyektlari maksimal iqtisodiy foyda olishga intiladi. Bu esa sport bozorida sport natijalari va iqtisodiy manfaatlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yuzaga keltiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, sport sanoatida vaqt omili alohida ahamiyat kasb etadi. Agar an'anaviy ishlab chiqarish tarmoqlarida foydaning kichik ulushdagi o'zgarishi sezilarli strategik xavf tug'dirmasa, professional sportda soniyaning ulushi ham Olimpiya o'yinlari, jahon chempionatlari yoki boshqa nufuzli musobaqalarda g'oliblik taqdirini hal qilishi mumkin. Mazkur holat sport bozoridagi raqobatning o'ta keskin va yuqori xavfli ekanligini ko'rsatadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida professional sport tobora tijoratlashib borayotganligi natijasida sportchi marketing qiymatiga ega bo'lgan iqtisodiy subyektga aylangan. Uning sport xizmatlari menejerlar, agentlar va marketing vositalari orqali raqobatbardosh bozorga taklif etiladi. Shu sababli sport tovarlari va xizmatlari bozoridagi klassik marketing tamoyillari bilan bir qatorda marketing urushlari konsepsiyasi ham faol qo'llanilmoqda.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, professional sportdagi kuchli raqobat sharoitida muvaffaqiyatga erishish uchun sport klublari, federatsiyalar va sport kompaniyalari nafaqat iste'molchilar ehtiyojlariga, balki raqobatchilar strategiyasiga ham e'tibor qaratishlari zarur. Raqobatchilarning harakatlari, bozor pozitsiyasi, innovatsion yondashuvlari va kommunikatsion faoliyatini muntazam monitoring qilish samarali strategik boshqaruvning muhim elementi hisoblanadi.

Shuningdek, sport marketingida kuch va strategik ustunlik tamoyili alohida ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Marketing urushlarida mahsulot sifati muhim omil bo'lsa-da, resurslar ustunligi, kommunikatsion salohiyat va strategik rejalashtirish ko'pincha hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yirik kompaniyalarning reklama, innovatsiyalar va homiylik loyihalariga katta sarmoya kiritish imkoniyati ularga bozorda sezilarli ustunlik beradi. Shu sababli marketing faoliyatida muvaffaqiyat ko'pincha eng yaxshi mahsulot emas, balki eng samarali strategik yondashuv bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, marketing urushlari konsepsiyasida g'alaba qozonish faqat hujumkor strategiyalarni qo'llash bilan emas, balki xavflarni boshqarish va mag'lubiyatlarning oldini olish ko'nikmalarini shakllantirish bilan ham bog'liqdir. Strategik boshqaruvda asosiy maqsad faqat bozorda yetakchilikka erishish emas, balki mavjud pozitsiyani saqlab qolish va raqobat xatarlariga moslashuvchan javob qaytarishdan iborat.

Xulosa va takliflar.

Shu asosda quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin: sport tashkilotlarida marketing razvedkasi va raqobatchilar monitoringi tizimini rivojlantirish, iste'molchilar psixologiyasiga asoslangan brending strategiyalarini kuchaytirish, sport mahsulotlari va xizmatlarida innovatsion marketing yondashuvlarini keng qo'llash, axborot hujumlari va reputatsion xavflarga qarshi inqirozli kommunikatsiya strategiyalarini ishlab chiqish hamda sport marketingi

mutaxassislarini strategik boshqaruv kompetensiyalari asosida tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy sport marketingi oddiy savdo faoliyatidan ancha kengroq tushuncha bo'lib, u iqtisodiy manfaatlar, strategik raqobat, iste'molchilar xulq-atvori va kommunikatsion boshqaruvning murakkab integratsiyasini ifodalaydi. Shu bois sport sohasida muvaffaqiyatga erishish nafaqat sport natijalari, balki to'g'ri tanlangan marketing strategiyasi bilan ham bevosita bog'liqdir.

Adabiyotlar/Jirrepariya/References

1. Kotler, P. (1991). *Osnovy marketinga*. Moscow: Progress.
2. Kotler, P. (2019). *Marketing: ot A do Ya: 80 kontseptsiy, kotorye dolzhen znat kazhdyy menedzher*. Moscow: Alpina Publisher.
3. Timofeev, M.A. (2006). *Marketing: uchebnoe posobie*. Moscow: RIOR.
4. Tretyak, O.A. (2017). *Marketing: novye orientiry modeli upravleniya*. Moscow.
5. Trout, J., & Ries, A. (2021). *Marketingovye voyny*. Saint Petersburg: Piter.
6. Barden, P. (2020). *Vzlom marketinga: nauka o tom, pochemu my pokupaem*. Moscow: Mann, Ivanov i Farber.
7. Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
8. Mullin, B.J., Hardy, S., & Sutton, W.A. (2014). *Sport Marketing (4th ed.)*. Champaign, IL: Human Kinetics.
9. Pitts, B.G., & Stotlar, D.K. (2013). *Fundamentals of Sport Marketing (4th ed.)*. Morgantown: Fitness Information Technology.
10. Law of the Republic of Uzbekistan. (2015). *On Physical Culture and Sports*. Tashkent, Uzbekistan.
11. President of the Republic of Uzbekistan. (2018). *On measures to radically improve the system of public administration in the field of physical culture and sports*. Presidential Decree No. PF-5368. Tashkent, Uzbekistan.
12. President of the Republic of Uzbekistan. (2019). *On approval of the concept for the development of physical culture and mass sports in Uzbekistan for 2019–2023*. Presidential Resolution. Tashkent, Uzbekistan.